

30º Congresso de Iniciação Científica da UNESP

Redução de Ordem da Equação da Onda 2D via Simetrias de Lie

Afonso W. Nunes¹ - afonso.willian@unesp.br; Cláudio H. C. C. Basquerotto² - cbasquerotto@gmail.com; Samuel da Silva¹ - samuel.silva13@unesp.br

¹UNESP, Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia Mecânica, Ilha Solteira, SP

²UNIFESSPA, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, PA

Introdução

Atualmente, observa-se um crescente interesse no estudo e desenvolvimento de estruturas redutoras de vibrações, como estruturas periódicas:

Os métodos numéricos utilizados no estudo de fenômenos vibratórios em tais estruturas geram matrizes dispersas e de grandes dimensões, as quais podem ser reduzidas em casos de estruturas com simetria radial¹. O objetivo deste trabalho é reduzir a ordem destas equações usando simetrias de Lie para posterior discretização pelo Método dos Elementos Finitos.

As simetrias de Lie são poderosas ferramentas aplicáveis em equações diferenciais que permitem definir operações de transformação, leis de conservação e reduzir, simplificar e linearizar equações, mantendo soluções invariantes², cujo método pode ser descrito pelo fluxograma seguinte:

Para uma equação diferencial parcial de ordem k com n variáveis independentes tem-se o gerador de simetrias²:

$$\chi = \sum_{i=1}^n \xi_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \eta \frac{\partial}{\partial u} \quad (1)$$

onde $\mathcal{U}^{(k)}$ é o operador, composto pelas extensões das derivadas $\beta_i^{(1)}, \dots, \beta_{1,\dots,k}^{(k)}$:

$$\mathcal{U}^{(k)} = \sum_{i=1}^n \left(\beta_i^{(1)} \frac{\partial}{\partial u_i} + \dots + \beta_{1,\dots,k}^{(k)} \frac{\partial^{(k)}}{\partial u_{1,\dots,k}} \right) \quad (2)$$

Com as funções infinitesimais é possível montar o sistema de equações características, cuja solução resulta nas variáveis de similaridade³:

$$\frac{dx_i}{\xi_i} = \dots = \frac{dx_n}{\xi_n} = \frac{du}{\eta} \quad (3)$$

Redução da Equação da Onda 2D

A equação da onda bidimensional no plano x, y é dada por:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, y, t) - c^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y, t) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y, t) \right) = 0 \quad (4)$$

onde c é a velocidade de propagação no meio e t o tempo.

Aplicando o método de Lie foram obtidos onze geradores de simetria, dando destaque ao correspondente à operação de rotação:

$$\chi_6 = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \quad (5)$$

Para o gerador χ_6 , o sistema de equações características e as variáveis de similaridade são:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = \frac{dt}{0} = \frac{du}{0} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 \\ t \end{array} \right\} \Rightarrow u(x, y, t) = \Phi(x^2 + y^2, t) \quad (6)$$

Substituindo a solução $\Phi(x^2 + y^2, t)$ na equação (4) e com $q = x^2 + y^2$ tem-se a primeira redução da equação original:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \Phi(q, t) - 4c^2 \left(q \frac{\partial^2}{\partial q^2} \Phi(q, t) + \frac{\partial}{\partial q} \Phi(q, t) \right) = 0 \quad (7)$$

Calculando as simetrias de Lie da equação (7) obtém-se:

$$\chi = 2q \frac{\partial}{\partial q} - t \frac{\partial}{\partial t} \quad (8)$$

sendo o novo sistema de equações características e variáveis de similaridade dados por:

$$\frac{dq}{2q} = \frac{dt}{t} = \frac{d\Phi}{0} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{q}{t^2} \\ \Phi(q, t) \end{array} \right\} \Rightarrow \Phi(q, t) = \theta\left(\frac{q}{t^2}\right) \quad (9)$$

Fazendo $z = \frac{q}{t^2}$ e substituindo $\theta(z)$ na equação (7) é possível remapear a equação da onda em uma equação diferencial ordinária equivalente:

$$(z - c^2)4z \frac{d^2}{dz^2} \theta(z) + (6z - 4c^2) \frac{d}{dz} \theta(z) = 0 \quad (10)$$

Considerações Finais

A teoria de Lie permitiu remapear a equação da onda bidimensional em uma equação diferencial ordinária, simplificando-a e facilitando procedimentos de discretização numérica.

Para trabalhos futuros, observa-se a possibilidade de remapear condições de contorno do problema original em termos das variáveis de similaridade, discretizando o novo domínio com Método dos Elementos Finitos.

Referências Bibliográficas

¹Mencik, J.-M., 2017, A wave finite element strategy to compute the dynamic flexibility modes of structures with cyclic symmetry and its application to domain decomposition, COMPDYN 2017.

²Olver, P. J., 1986, Applications of Lie groups to differential equations. New York: Springer.

³Bluman, G., Anco, S., 2008, Symmetry and integration methods for differential equations. [S.l.]: Springer Science & Business Media.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq - Edital Universal - Processo 404463/2016-9 e à FAPESP - Bolsa IC - Processo 2016/22473-6.

